

ПОКАЗАТЕЛИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В НАСЕЛЕНИИ.

Ибрахимова Х.Р., Нурллаев Р.Р., Раззоқберганава Д.О.

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Аннотация. В последние десятилетия специалисты отмечают рост заболеваемости гельминтозами в различных странах мира. Несмотря на то, что для лечения этих заболеваний предлагаются различные методы, крайне важно внедрять комплексные профилактические методы, а также повышать медицинскую и санитарную грамотность населения. Комплексная клиническая эпидемиологическая диагностика паразитарных заболеваний особенно важна по сравнению с бактериальными и вирусными инфекциями. Эти паразитарные заболевания характеризуются сходными клиническими проявлениями и симптомами при различных гельминтозах. При многих гельминтозах пути заражения и распространения инфекции одинаковы или близки, поэтому клинические проявления зависят от стадии заболевания. При гельминтозах, как правило, наблюдается хроническое течение заболевания, при этом ранние и поздние стадии протекают по-разному. При гельминтозах развиваются сопутствующие заболевания, что в значительной степени влияет на их клиническую картину. В отличие от бактериальных инфекций, при гельминтозах течение заболевания зависит от реактивности организма. Некоторые гельминтозы в тяжелой форме проявляются у людей с ослабленным иммунитетом. Среди паразитарных заболеваний лямблиоз (59,20%), аскаридоз (21,34%), эхинококкоз (13,34%) и описторхоз (3,71%) встречаются чаще всего. Трихинеллёз (1,70%) и токсокароз (0,71%) были выявлены в небольших количествах с помощью ИФА. В результате скрининга было выявлено, что лямблиоз (53,95%) встречается чаще всего, а геминолепидоз (31,40%) и энтеробиоз (10,87%) также занимают важное место.

Ключевые слова: Гельминты, дети, взрослые, энтеробиоз, геминолепидоз, тениаринхоз, лямблиоз.

Актуальность темы Паразитарные инфекции – это группа заболеваний, вызванных гельминтами и червями. Паразит существует за счёт организма «хозяина» и приспособливает свою жизнедеятельность к физиологии этого организма. Установлено, что дети являются наиболее уязвимой группой населения к паразитам. Это связано, во-первых, с низким уровнем соблюдения санитарно-гигиенических норм, а во-вторых, с замедлением роста и развития вследствие паразитарной инвазии. Гельминтозы являются широко распространёнными заболеваниями в Узбекистане, составляя более 90% всех паразитарных болезней. Уровень заражения населения остаётся стабильно высоким. Ежегодно в стране регистрируется более 200 тысяч случаев инвазий. При этом реальное число больных гельминтозами значительно превышает официальные статистические показатели.

Так, согласно небольшому исследованию, проведённому в Самаркандской области, уровень заражения детей в отдельных детских учреждениях превышает 50%, а частота смешанных инвазий составляет 39,6%. Распространённость некоторых видов гельминтов различается по регионам страны. Энтеробиоз и геминолепидоз встречаются повсеместно – как в городах, так и в сельской местности. Очаги аскаридоза выявлены в горных и предгорных зонах Ферганской, Наманганской и Сурхандарьинской областей, а Хорезмская область считается зоной интенсивного распространения тениаринхоза. .

Цель исследования: Изучение и сравнительная оценка показателей выявления паразитарных заболеваний среди населения с помощью лабораторных методов.

Материалы и методы: Для достижения цели исследования проводилось выявление возбудителей паразитарных заболеваний и подтверждение клинического диагноза среди населения, обратившегося с различными жалобами, с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) и копрологического исследования.

С помощью ИФА было получено 2240 положительных результатов, а при исследовании кала – 1242 положительных результата.

Принцип проведения ИФА основан на специфическом взаимодействии антител с антигеном, предварительно иммобилизованным (зафиксированным) на твердой фазе полистиролового планшета. Образовавшийся комплекс определяется по изменению окраски субстратного раствора, связанного с энзим-субстратной реакцией, измерением оптической плотности. Для ИФА использовался набор реагентов «БЕСТ» (РФ).

Для сбора и транспортировки кала пациентам предоставлялись стерильные пластиковые контейнеры с ложечкой. Достоверность результатов обеспечивалась трехкратным исследованием кала с интервалом 3-7 дней. Анализы проводились до приема антибиотиков и других антибактериальных химиотерапевтических препаратов. Полученные данные обрабатывались с применением традиционных методов вариационной статистики.

Полученные результаты и обсуждение: За последние четыре года в результате проведенных ИФА-исследований было зафиксировано 2240 положительных случаев, подтверждающих шесть основных паразитарных заболеваний: аскаридоз, лямблиоз, описторхоз, токсокароз, трихинеллез и эхинококкоз.

Как показали результаты исследований, высокий титр антител к возбудителям паразитарных заболеваний наблюдался у 2240 пациентов, что указывает на значительную распространённость этих инфекций. Данные, представленные в таблице 3, показывают, что среди паразитарных заболеваний, выявленных методом ИФА, наиболее распространённым оказался лямблиоз – $59,20 \pm 0,86\%$ ($n=1326$) от общего числа лабораторно подтверждённых диагнозов. Этот показатель оказался значительно выше, чем суммарная распространённость остальных выявленных паразитарных инфекций.

На втором месте по частоте выявления находился аскаридоз – $21,34 \pm 0,24\%$ ($n=478$), далее следовали эхинококкоз – $13,34 \pm 0,72\%$ ($n=299$) и описторхоз – $3,71 \pm 0,40\%$ ($n=83$). В целом, эти четыре заболевания составили в среднем 96,25% всех подтверждённых лабораторных диагнозов паразитарных инфекций. Подобная ситуация свидетельствует о высокой распространённости данных заболеваний в регионе, что, в свою очередь, объясняет их частую регистрацию лабораторными методами диагностики.

Таблица 3

Показатели выявления паразитарных заболеваний, диагностированных методом ИФА в популяции

Паразитарные заболевания	Параметры выявления	
	В абсолютных числах	В относительных числах (%)
Лямблиоз	1326	$59,20 \pm 0,86$
Аскаридоз	478	$21,34 \pm 0,24^* \downarrow$
Эхинококкоз	299	$13,34 \pm 0,72^* \downarrow$

Описторхоз	83	3,71±0,40* ↓
Трихинеллёз	38	1,70±0,27* ↓
Токсокароз	16	0,71±0,18* ↓

Примечание:

- * – уровень достоверности относительно показателей лямблиоза;
↓ – направление изменения.

Помимо вышеупомянутых трёх паразитарных заболеваний, методом ИФА также были выявлены трихинеллёз и токсокароз – соответственно 1,70±0,27% (n=38) и 0,71±0,18% (n=16). Низкая частота выявления этих заболеваний лабораторными методами не означает, что им не следует уделять внимание, напротив, это подчёркивает необходимость постоянного совершенствования их лечения и профилактики.

Таким образом, ещё раз подтверждено, что ИФА является одним из наиболее надёжных методов лабораторной диагностики паразитарных заболеваний и инвазий. Высокая распространённость лямблиоза (59,20%), аскаридоза (21,34%), эхинококкоза (13,34%) и описторхоза (3,71%) рассматривается как характерная особенность данного региона. Хотя трихинеллёз (1,70%) и токсокароз (0,71%) выявлялись реже, это не означает, что им следует уделять меньше внимания по сравнению с другими паразитарными заболеваниями.

На следующем этапе исследования рассматриваются результаты копрологического исследования, играющего важную роль в лабораторной диагностике паразитарных заболеваний. Полученные данные представлены в

таблице 4.**Показатели выявления паразитарных заболеваний, лабораторно подтверждённых методом копрологического исследования**

Паразитарные заболевания	Параметры выявления	
	В абсолютных числах	В относительных числах (%)
Лямблиоз	670	53,95±1,21
Геминтолепидоз	390	31,40±1,42* ↓
Энтеробиоз	135	10,87±1,15 * ↓
Тениаринхоз	47	3,78±0,54* ↓

Примечание:

- * – уровень достоверности относительно показателей лямблиоза.
↓ – направление изменения.

Полученные результаты

Результаты исследования показали, что при копрологическом исследовании наиболее часто выявляемыми паразитарными заболеваниями были лямблиоз (53,95±1,21%, n=670) и геминтолепидоз (всего 390 случаев, 31,40±1,42%). В связи с этим необходимо более глубокое изучение этих заболеваний, так как их распространённость среди паразитарных инфекций является значительно высокой.

С учётом того, что лямблиоз оказался наиболее часто диагностируемым заболеванием по данным ИФА, следует пересмотреть подход к его лечению и профилактике, особенно в условиях жаркого климата нашего региона.

Среди других паразитарных заболеваний, выявленных при анализе кала, значительное место занимает энтеробиоз, который составил 1/5 всех диагностированных случаев с помощью данного лабораторного метода – 135 случаев (10,87±1,15%).

Тениаринхоз диагностировался реже по сравнению с другими заболеваниями (47 случаев, 3,78±0,54%), однако его нельзя считать малораспространённым среди населения.

Вывод

Таким образом, копрологическое исследование играет важную роль в лабораторной диагностике паразитарных заболеваний. Наиболее часто выявляемыми инфекциями оказались лямблиоз (53,95%), геминолепидоз (31,40%) и энтеробиоз (10,87%), что подчёркивает их значимость. Учитывая высокую распространённость лямблиоза и геминолепидоза, требуется более детальное изучение этих заболеваний, поскольку их доля среди паразитарных инфекций является значительной.

Использованная литература:

1. Masharipov, S., Sadullaev, S. E., & Sh, M. D. (2023). THE COURSE OF CORONAVIRUS AGAINST THE BACKGROUND OF CHRONIC HEPATITIS. *Научный импульс*, 78.
2. Artikov I.A, Sadullaev S.E, Ibrakhimova H.R, & Abdullayeva D.K. (2023). RELEVANCE OF VIRAL HEPATITIS EPIDEMIOLOGY. IMRAS, 6(7), 316–322. Retrieved from <https://journal.imras.org/index.php/sps/article/view/520>
3. Ibrakhimova H.R, Matyakubova O.U, Sadullaev S.E., & Abdullayeva D.K. (2023). HELMINTISES IN CHILDREN AMONG THE POPULATION IN UZBEKISTAN. IMRAS, 6(7), 323–327. Retrieved from <https://journal.imras.org/index.php/sps/article/view/521>
4. Ералиев, У. Э., & Садуллаев, С. Э. (2020). Molecular genetic characteristics of rotavirus infection in children. *Молодой ученый*, (38), 46-48.
5. Sadullaev, S. E., Bobajanov, A. O., Khusinbayev, I. D., Durdiev, E. S., & Ismoilova, A. R. (2025). PSYCHOLOGICAL REHABILITATION DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 429-433.
6. Rustamovna, I. H. (2024). PATHOGENETIC PRINCIPLES OF ACUTE INFECTIOUS INTESTINAL INFECTIONS AND FEATURES OF CLINICAL COURSE AMONG CHILDREN OF DIFFERENT AGES. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 357-365.
7. Аскарлова, Р. И., Юсупов, Ш. Р., & Ибрахимова, Х. Р. (2020). Анализ причин развития туберкулеза у детей и подростков. *Главный редактор–ЖА РИЗАЕВ*, 27.
8. Ибрахимова, Х. Р., & Облокулов, А. Р. (2019). Современный взгляд на распространенность и патогенетические аспекты паразитарных заболеваний у детей. *Новый день в медицине*, 1(25), 30-34.
9. Ибрахимова, Х. Р., Отажанов, Ш. З., & Матякубова, О. У. (2019). ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ МЕНИНГИТ У БОЛЬНЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF NATURAL SCIENCES AND MEDICINE* (pp. 96-104).
10. Юсупов, Ш. Р. (2020). Абдуллаева Дилфуза Кадамовна, Машарипова Шохиста Сабировна, Матякубова Ойша Уриновна Применение пектина в комплексной терапии при острых кишечных инфекциях. *Вестник науки и образования*, (5-2), 83.
11. Атаджанова Ойдин Нуруллаевна, Хасанова Мохира Фархадовна, Юсупов Шавкат Рахимбаевич, & Аскарлова Роза Исмаиловна (2024). ТУБЕРКУЛЕЗ У ПАЦИЕНТОВ

ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА НА ЭТАПЕ СТАЦИОНАРНОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ.

Вестник науки и образования, (4 (147)-1), 65-68.

12. ARTIQOV, I., & ABDULLAYEVA, D. (2025). THE SPREAD OF DIARRHEAL DISEASES IN THE KHOREZM REGION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(3), 672-677.

13. ARTIQOV, I., & ABDULLAYEVA, D. (2025). CHICKENPOX: AMONG YOUNG CHILDREN IN KHOREZM REGION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(3), 678-683.

14. Urinovna, M. O., Kadamovna, A. D., Axmedjonovich, A. I., & Salibayevna, I. S. (2025). CLINICAL FEATURES OF SALMONELLOSIS IN CHILDREN. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 333-339.

15. Urinovna, M. O., Kadamovna, A. D., Axmedjonovich, A. I., & Salibayevna, I. S. (2025). CLINICAL FEATURES OF HYMENOLEPIASIS IN CHILDREN. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 340-346.

16. Отажанов, Ш. З., Худайцулова, Г. К., & Муминова, М. Т. (2019). THE COURSE OF DIARRHEA OF VIRAL ETIOLOGY IN HIV INFECTED CHILDREN. *Новый день в медицине*, (4), 252-255.

17. Аскарлова Роза Исмаиловна, Атажанов Шамсиддин Зарифбаевич, & Маткурбанов Хамдамбек Илхамбекович (2019). Анализ первичных форм туберкулеза у детей, проживающих в Хорезмской области. *Наука, техника и образование*, (9 (62)), 64-68.

18. Аскарлова, Р. И., Машарипова, Ш. С., Атажанов, Ш. З., Машарипова, Х. К., & Якубова, У. Б. (2019). ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. In *International scientific review of the problems of natural sciences and medicine* (pp. 202-209).

19. ARTIQOV, I., & ABDULLAYEVA, D. (2025). THE SPREAD OF DIARRHEAL DISEASES IN THE KHOREZM REGION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(3), 672-677.

20. Ibragimov, S. J., Razzoqberganova, D. O., Yoqubov, Q. Y., & Atadjanova, O. N. (2025). EMERGENCIES IN INFECTIOUS DISEASES: EPIDEMIOLOGICAL, MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(3), 63-67.

21. Saliybayevna, I. S., Yodgor o'g'li, Y. Q., & Odilbekovna, R. D. (2025). EPIDEMIOLOGY AND COMPLICATIONS OF COVID-19. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(3), 218-224.

22. Saliybayevna, I. S., Yodgor o'g'li, Y. Q., & Odilbekovna, R. D. (2025). NOSOCOMIAL PNEUMONIA AND ITS ETIOLOGICAL FACTORS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(3), 225-230.

23. Urinovna, M. O., Axmedjonovich, A. I., Salibayevna, I. S., & Odilbekovna, R. D. (2025). GASTROINTESTINAL SYSTEM AND IMMUNITY. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 913-918.

24. Urinovna, M. O., Axmedjonovich, A. I., Salibayevna, I. S., & Odilbekovna, R. D. (2025). PRINCIPLES OF TREATMENT AND PREVENTION OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 906-912.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

25. Urinovna, M. O., Axmedjonovich, A. I., Salibayevna, I. S., & Odilbekovna, R. D. (2025). COVID-19 INFECTION AND MENTAL DISORDERS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 900-905.
26. Razzokberganova, D. O., Ibragimov, S. J., Yoqubov, Q. Y., & Atadjanova, O. N. (2025). NUTRITION IN VIRAL HEPATITIS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(3), 59-62.
27. Razzokberganova, D. O. (2024). Contagious of diseases epidemiological situation seeing exit. *PROBLEMS AND SOLUTIONS OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE RESEARCH*, 1(6), 115-116.
28. Razzokberganova, D. O. (2024). Hepatitis A virus: How to protect against it?. *Journal of science-innovative research in Uzbekistan*, 2(10), 264-267.
29. Ибрахимова, Х. Р., Матъякубова, О. У., Садуллаев, С. Э., & Абдуллаева, Д. К. (2023). ГЕЛЬМИНТЫ У ДЕТЕЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА. *IMRAS*, 6(7), 323-327.
30. Sadullaev, S. E., Ibragimov, S. J., Bobojonov, Y. B., & Mamatqulov, T. T. (2025). INTESTINAL IMMUNITY. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 485-488.
31. Matkarimov, M., & Sadullaev, S. (2025). BOLALARDA INFEKSION MONONUKLEOZNING XUSUSIYATLARI. *Journal of science-innovative research in Uzbekistan*, 3(4), 169-177.
32. Khusanov, A. M., Kh, N. A., & Sadullaev, S. E. (2024, March). THE STRUCTURE OF COMORBID PATHOLOGY IN CHILDREN WITH COVID-19. In *CONFERENCE ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD* (Vol. 1, No. 2, pp. 27-28).
33. Sadullaev, S. E., Ibragimov, S. J., Bobojonov, Y. B., Yoqubov, Q. Y., Abdullayeva, D. K., & Khasanova, J. R. (2024). PREVALENCE OF DIARRHEAL DISEASES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*, 12(3), 356-363.
34. Jaloladdin o'g'li, M. M., & Ernazarovich, S. S. (2025). COMORBID INFECTIONS IN YOUNG CHILDREN: CLINICAL FEATURES AND ANALYSIS OF OBSERVATIONS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(4), 362-366.
35. Ernazarovich, S. S., Zarifboyevich, O. S., Rustombekovich, N. R., & Kadamovna, A. D. (2025). DYNAMICS OF THE COVID-19 PANDEMIC AND ITS CLINICAL CONSEQUENCES. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 85-90.
36. Kadamovna, A. D., Rustombekovich, N. R., Zarifboyevich, O. S., & Ernazarovich, S. S. (2025). COMBINATIONS OF HEPATITIS B WITH PULMONARY TUBERCULOSIS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 60-65.
37. Rustombekovich, N. R., Zarifboyevich, O. S., Kadamovna, A. D., & Ernazarovich, S. S. (2025). THE STATE OF THE ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEM IN CHRONIC HEPATITIS C. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 79-84.
38. Артиков, И. А., Отажанов, Ш. З., & Садуллаев, С. Э. (2025). ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕТСКОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(6), 257-264.
39. Raximboyevich, Y. S., Rustamovna, I. H., Sabirovna, M. S., & Ernazarovich, S. S. (2025). CLINICAL FEATURES OF ESCHERICHIOSIS IN CHILDREN. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(6), 220-224.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

40. Sadullaev, S. E., & Sh, M. D. (2023). THE COURSE OF CORONAVIRUS AGAINST THE BACKGROUND OF CHRONIC HEPATITIS Masharipova Sh. S Masharipov S. *Научный импульс*, 78.

